

института экономических исследований: науч. журн. – 2019. – № 1 (13). – С. 59-66.

2. Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. сайт – Электрон. дан. и прогр. – Донецк : МИНПРОМТОРГ ДНР, 2022 – Режим доступа: <https://mpt-dnr.ru/>

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: монография / науч. ред. Половян А.В., Лепа Р.Н., Шемякина Н.В.; ГУ «Ин-т эконом. исслед.». – Донецк : Ин-т экон. исслед., 2020. – 260 с.

4. Czekanowski, J. Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii / J. Czekanowski // Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. – Warszawa. – 1913. – № 5.

5. Эконометрика: учебник для магистров / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. – М. : Юрайт, 2014. – 453 с.

УДК [338.1:502.13]:334.723

DOI

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В ФИНАНСИРОВАНИИ «ЗЕЛЕННЫХ» ПРОЕКТОВ

РУДЕНОК О.Ю.,
доцент кафедры финансов и
экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье обоснована необходимость построения «зелёной» экономики; выделены основные направления развития «зеленой» экономики; акцентировано внимание на выпуске «зеленых» облигаций как инструмента «зеленых» финансов; подчеркнута и обоснована необходимость аккумуляции ресурсов и возможностей государственного и частного секторов на основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации «зеленых» проектов; выделены перспективы развития ГЧП в финансировании «зеленых» проектов.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, финансирование, «зеленая» экономика, «зеленые» финансы, частные инвесторы, «зеленые» проекты; твердые коммунальные отходы

MAIN TRENDS IN THE APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN FINANCING GREEN PROJECTS

RUDENOK O.YU.,
associate professor of the department of
finance and economic security
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article substantiates the need to build a «green» economy; the main directions of development of the «green» economy are highlighted; attention is focused on the issuance of green bonds as an instrument of «green» finance; emphasized and substantiated the need to accumulate resources and capabilities of the public and private sectors on the basis of the mechanism of public-private partnership (PPP) for the implementation of «green» projects; highlighted the prospects for the development of PPP in the financing of «green» projects.

Keywords: public-private partnership, financing, «green» economy, «green» finance, private investors, «green» projects; municipal solid waste

Постановка задачи. Природно-ресурсный потенциал Российской Федерации отличается своим богатством и разнообразием. Однако деятельность промышленных предприятий и автотранспорта обуславливает растущие экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, разрушением природных экосистем, снижением способности ресурсов к восстановлению. Возникает ситуация, когда развитие отечественных предприятий и экономики в целом напрямую зависит от способности природных ресурсов к возобновлению.

В последнее время принято достаточно нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы защиты окружающей среды, проводится ряд мероприятий по разработке экологических стандартов, по обсуждению экологических проблем и определению альтернатив финансирования проектов по их минимизации как на государственном уровне, так и в предпринимательской среде.

В 2017 году Указом Президента Российской Федерации была утверждена Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, предполагающая переход к «зеленому» экономическому росту в качестве основной модели развития [1]. В 2022 году в рамках национального проекта «Экология» начата реализация федерального проекта

«Комплексная система мониторинга качества окружающей среды», направленного на создание к 2030 году единого информационного ресурса, содержащего информацию об экологической ситуации в стране. В 2022 году создана единая федеральная государственная информационная система учета отходов от использования товаров; государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и АНО «Национальный Центр ГЧП» проведена сессия по презентации нового национального стандарта экосертификации недвижимости; Росприроднадзором запущен пилотный проект по экологическому консультированию бизнеса и пр. [2; 3].

Таким образом, можно говорить о том, что экономическое развитие, основанное на концепции минимизации ущерба природе и окружающей среде, немислимо без трансформации эффективной структуры финансирования в «зеленую» экономику.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной среде в последнее время тоже растет интерес к вопросам «зеленой» экономики, «зеленых» финансов, финансированию «зеленых» проектов. Стоит отметить работы Л.А. Толстолесовой, А.А. Авджи, А.С. Беднякова, Т.Н. Седаш, Е.Б. Тютюкиной и других, которые обращены к проблемам поиска инструментов, методов и механизмов финансирования новой «зеленой» экономики.

Актуальность. Актуальность темы исследования вызвана повышенным интересом как государства, так и частных инвесторов к проблемам экологии и финансированию «зеленых» проектов, в том числе на основе объединения своих усилий для достижения максимального результата в рамках государственно-частного партнёрства.

Цель статьи состоит в определении основных тенденций применения государственно-частного партнёрства в финансировании «зеленых» проектов.

Изложение основного материала исследования. Экономическое развитие любого государства тесно связано потреблением различных ресурсов, что приводит к загрязнению и деградации окружающей среды: изменению климата, истощению природных ресурсов, нарушению баланса биосферы, что снижает способность природной среды к самовосстановлению и, соответственно, дальнейшему развитию экономической системы.

В последнее время в мире активно обсуждаются вопросы построения «зелёной» экономики, которая должна стать

альтернативой экономике, ориентированной на быстрый экономический рост, требующий все большего числа природных ресурсов с практически полным игнорированием возникающих экологических проблем, таких как вредные выбросы в атмосферу и водоемы, увеличение как бытовых, так и производственных отходов и отсутствие систем их утилизации и переработки на постоянной основе.

Прототипом «зеленой» экономики стала концепция, введенная в 1989 году. Она опиралась на деятельность Комиссии Брундтланд, созданной Генеральной Ассамблеей ООН с целью изучения взаимосвязи между окружающей средой и развитием. Сегодня концепция «зеленой» экономики стала еще более актуальной в связи с угрозами финансовых кризисов в мире, обусловленных энергетическим и продовольственным кризисом [4].

Основные направления развития «зеленой» экономики включают:

- сохранение и эффективное управление экосистемами;
- перевод энергетики на возобновляемые источники энергии;
- использование чистых технологий на транспорте;
- совершенствование системы управления отходами, включая их утилизацию и переработку;
- развитие органического земледелия;
- популяризацию экотуризма;
- контроль выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов;
- мониторинг и прогнозирование климатических изменений;
- прочие направления, связанные со снижением воздействия на окружающую среду и ее защитой, а также адаптацией населения и хозяйственного комплекса к изменяющимся климатическим условиям [5; 6].

В 2007 году на стыке реальной экономики, финансов и экономики природопользования сформировалось направление «зелёные» финансы. Так, в июне 2007 г. Европейский инвестиционный банк (ЕИВ) выпустил первые «зеленые» облигации для финансирования проектов по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. Это действие стало следствием реализации Плана действий ЕС в области энергетики, направленного на повышение энергоэффективности, снижение зависимости от традиционных источников энергии и сокращение

выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением [7].

Первый выпуск «зеленых» облигаций в России был размещен 19 декабря 2018 года на Московской Бирже ООО «Ресурсосбережение ХМАО» [8]. Можно сделать вывод о том, что именно с выпуска «зеленых» облигаций началась эра экологически ориентированной экономики – «зеленой» экономики.

Внедрение принципов концепции «зеленой» экономики требует от хозяйствующих субъектов соответствующего экологического поведения, стимулы для создания которого должны формироваться государством. Частный сектор в настоящее время заинтересован в реализации экологических проектов, поскольку они позволяют повысить эффективность производства и определяют их будущие конкурентные преимущества. При этом разработка и реализация социально ориентированных проектов находится на пересечении традиционного предпринимательства и благотворительности. Государство же в данном контексте не только выполняет функцию мотиватора, но и непосредственно внедряет «зеленую повестку» с целью рационального использования ресурсов и повышения качества жизни населения [9; 10]. При этом ни государство, ни бизнес, как правило, не имеют достаточных финансовых ресурсов для реализации «зеленых» проектов, поэтому актуальна аккумуляция ресурсов и возможностей государственного и частного секторов на основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), основанного на равноправии заинтересованных сторон при реализации «зеленых» проектов.

Отметим, что ГЧП предполагает взаимовыгодное сотрудничество государства и частного сектора, позволяющее с одной стороны решать социально-экономические вопросы, а с другой – способствовать повышению конкурентоспособности предприятий (организаций) на внутреннем и внешнем рынке, обеспечивая тем самым конкурентоспособность всей экономики. На данный момент такая форма взаимодействия государства и бизнеса уже доказала свою жизнеспособность при реализации инфраструктурных проектов [11; 12] и сегодня большинство «зеленых» проектов могут быть созданы и реализованы в рамках ГЧП. Стоит заметить, что в настоящее время в мире наблюдаются

тенденции замены традиционной инфраструктуры до окончания ее нормативного срока службы на «зеленую» инфраструктуру [13].

Однако в Российской Федерации применение механизма ГЧП для реализации «зелёных» проектов еще недостаточно распространено по причинам несовершенства законодательства в этом направлении; сложности применения концессионного формата в ряде территорий из-за их финансовой неустойчивости и отсутствия опыта запуска таких проектов; полного или частичного отсутствия прибыли. Но стоит отметить, что число «зеленых» проектов в России растет. Так, по данным базы инфраструктурных проектов, реализуемых на условиях ГЧП – «Росинфра» в апреле 2023 года в список ГИС Торги внесены 60 ГЧП-проектов, общей стоимостью предлагаемых инвестиций 19,1 млрд руб., из них 12 проектов планируется реализовать в сфере экологии и окружающей среды (20%).

В последнее время в большей степени проекты ГЧП реализуются в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов. По состоянию на конец 2022 года в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами реализуется 117 ГЧП-проектов, общим объемом инвестиций 252,8 млрд руб., при этом 89,7% из них средства частных инвесторов.

Рынок подобных «зеленых» ГЧП-проектов демонстрирует устойчивый рост: только в 2021 году в новые проекты было вложено 22 млрд руб., и это исключительно частные инвестиции. В 2022 году ситуация несколько меняется, но не в объеме инвестиций, а в распределении их между источниками: государственными и частными. Доля частных инвестиций составила 49,3% от общей суммы вложений в 21,2 млрд руб. Значительное снижение доли частных инвестиций обусловлено активным внедрением механизмов государственной поддержки «зеленых» проектов. Например, если в среднем за последние 5 лет объем инвестиций в один проект составил 1,6 млрд руб., то уже в 2022 году средний объем таких инвестиций достиг 2,3 млрд руб. (рис. 1).

Подтверждением растущего интереса к «зеленым» проектам является и то, что в списке ГИС Торги в апреле 2023 года крупнейшим из 60 размещенных лотов является концессионный договор на строительство и эксплуатацию завода по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов под Уфой (5,9 млрд

руб.). Проект включает в себя комплексы по переработке твердых коммунальных отходов, площадку компостирования и пять объектов инфраструктуры по переработке отходов.

Рис. 1. Объем инвестиций в ГЧП-проекты по обращению с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации за 2018-2022 гг. [14]

Крупнейший опубликованный лот – концессионное соглашение о создании и эксплуатации объектов обработки и захоронения ТКО вблизи Уфы (5,9 млрд руб.). В рамках проекта будут созданы комплексы обработки ТКО и КГО, участок компостирования, а также пять объектов инфраструктуры для размещения отходов [14].

Согласно национальным целям развития, к 2030 году 100% отходов должны сортироваться, объем захоронения отходов должен быть сокращен вдвое, а доля перерабатываемых отходов должна быть увеличена на 50%. В 2022 году субъекты Российской Федерации с показателем бюджетной обеспеченности ниже 0,75 смогут софинансировать свои расходные обязательства на реализацию проектов через механизм межбюджетных субсидий из федерального бюджета [15].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации создаются

эффективные механизмы финансирования «зеленых» проектов, учитывая и применение ГЧП. Однако для активизации процесса в ближайшей перспективе необходимо решить вопросы совершенствования законодательства и нормативных процедур, позволяющих организовать эффективное «зеленое» финансирование, а также обеспечить государственную поддержку проектов через их прямое финансирование и создание системы стимулирования частных инвестиций.

Список использованных источников

1. О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71559074/>

2. «ВЭБ.РФ» и «ГЧП» провели сессию по национальному стандарту «зеленого» строительства // EcoStandard group. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ecostandardgroup.ru/center/release/veb-rf-i-gchp-proveli-sessiyu-po-natsionalnomu-standartu-zelenogo-stroitelstva-/>

3. Исмаилов, Р. Климатическая повестка и достижение углеродной нейтральности / Р. Исмаилов // EcoStandard.journal. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://journal.ecostandard.ru/eco/kolumnisty-ecostandard-journal/zelenaya-povestka-v-rossii-glavnye-itogi-2022-goda-s-rashidom-ismailovym/>

4. Переход к «зеленой» экономике: роль образования в интересах устойчивого развития: Записка секретариата // Региональное совещание по подготовке к Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, Женева, 1 и 2 декабря 2011 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unecse.org/DAM/env/documents/2011/ece/e.ece.rpm.2011.5.r.pdf>

5. Толстолесова, Л. А. «Зеленая» экономика и роль государственно-частного партнерства в финансовом обеспечении ее развития // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы». – 2020. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://resources.today/PDF/08ECOR420.pdf>.

6. Авджи, А. А. Понятие и сущность «зеленых» финансов // Международный научный журнал «Слово в науке». – 2022. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

article/n/ponyatie-i-suschnost-zelenyh-finansov. – (Дата обращения: 30.05.2023).

7. Бедняков, А. С. Место России на рынке «зеленого» финансирования / А.С. Бедняков // Международные рынки капитала ответственного финансирования – точка синергии для эмитентов и инвесторов, Платформа «РОСИНФРА» Национального Центра ГЧП (ВЭБ.РФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://roscongress.org/materials/mesto-rossii-na-rynke-zelenogo-finansirovaniya/>

8. Доклад «ESG и «зеленые» финансы России 2018-2022» // Экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», Москва. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.infragreen.ru.

9. Руденок, А. Ю. Мировой опыт управления социально значимыми проектами / А.Ю. Руденок, С.В. Баринов, М.Н. Водолад // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сб. науч. тр. – Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». – Севастополь, 2020. – С. 309-313.

10. Гвасалия, Д. С. Современный подход к оценке качества жизни населения / Д.С. Гвасалия // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2021. – № 2 (22). – С. 59-66.

11. Руденок, О. Ю. Роль государственно-частного партнерства для развития экономики / О.Ю. Руденок // Современные инновации социально-экономических систем: матер. науч.-практ. конф. с междунар. участием (17 марта 2022 г.). – Саратов : Амирит, 2022. – С. 91-93.

12. Чимирис, Е. С. Современные механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов / Е.С. Чимирис // Вестник института экономических исследований. – 2021. – № 1. – С. 100-107.

13. Седаш, Т. Н. Государственно-частное партнерство как инструмент формирования новой климатической экономики / Т.Н. Седаш, Е.Б. Тютюкина // Экономика. Налоги. Право. – 2021. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-kak-instrument->

formirovaniya-novoy-klimaticheskoy-ekonomiki. – (Дата обращения: 30.05.2023).

14. Рынок частных инвестиций в инфраструктуру России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosinfra.ru/files/analytic/document/9db52f43b5bf80f70f20790db242b8d5.pdf>

15. Государственная поддержка ГЧП в России 2022: вызовы и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pprcenter.ru/upload/iblock/252/2527615ebfa2fc7a41726b4f408f2184.pdf>

УДК 658:332.122:[336:351.863]

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

САЛИТА С.В.,

**д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и кредита;**

ИВАНЮК И.В.,

**канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

В работе рассмотрены особенности формирования финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий ЛНР. Проведен анализ финансового обеспечения в контексте выявления угроз внутренней и внешней среды деятельности сельскохозяйственных предприятий. Отмечается, что основной формой финансового обеспечения в современных экономических условиях выступает самофинансирование, что ограничивает формирование финансового потенциала предприятий в обеспечении их финансовой безопасности. Указано, что важными формами укрепления финансовой безопасности предприятий должны стать льготное кредитование, инвестирование и бюджетные ассигнования.

***Ключевые слова:** финансовая безопасность, угрозы, финансовый потенциал, финансовое обеспечение, внутренняя среда, внешняя среда, финансовый результат, инвестиции, прибыль, капитал*